

World War Situations and the Seafarers of Bengal: An Historical Observation

(মহাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নাবিক সম্প্রদায়: একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ)

Dr. Azharul Midda

Independent Researcher

Vill+P.O.- Chandul, P.S.- Burdwan

Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, India.

Email: azharulmidda27@gmail.com

Abstract: This study explores the experiences of colonial Bengal's seafaring community, primarily hailing from various districts of East Bengal, who joined the maritime service through the Port of Calcutta. These sailors demonstrated exceptional courage during the First and Second World Wars. However, the wartime environment exacted a heavy toll, with many sailors killed or injured, while others went missing, leaving their families in states of absolute destitution. Beyond the physical dangers, the financial strain on the British Empire during the wars severely impacted the wages of these Bengali sailors, leading to widespread professional discontent. In response to such deprivation and exploitation, the Indian Seamen's Union (ISU) emerged as a pivotal force. By advocating for the sailors' rights and presenting their grievances to shipping authorities, the union managed to provide some relief to this marginalized community. This discussion focuses on the socio-economic challenges and the lived realities of Bengali seafarers within the turbulent context of the World Wars.

Keywords: Colonial Period, Bengali Sailors, Kolkata Port, World War, Struggle.

বিংশ শতকে দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সমগ্র বিশ্ববাসীকে একদিকে যেমন আতঙ্কিত করেছিল অন্যদিকে এই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি সাধারণ জনজীবনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার অসংখ্য নাবিক বা লঙ্করেরা কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে জাহাজের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। মহাযুদ্ধকালীন সময়ে এসকল নাবিকেরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তিনের দশকের শেষদিক থেকে নিয়ে চারের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংগঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলার নাবিকদের জাহাজী জীবনকে অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ করেছিল। এসময় শত্রুপক্ষের সাবমেরিন বা যুদ্ধ-জাহাজ দ্বারা বহু ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজকে অতর্কিত আক্রমণ করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই ব্রিটিশ জাহাজগুলিতে বাংলার নাবিক কর্মীরা পারদর্শিতার সাথে তাদের কর্মসম্পাদন করত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই নাবিকেরা একদিকে যেমন প্রতিকূল অবস্থায় জাহাজে কর্মকালে তাদের দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় রেখেছিল, তেমনি আবার জাহাজ ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে অনেক সময় বহু নাবিকদের আহত বা নিহত হতেও দেখা গিয়েছিল।¹ বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থে বাংলার নাবিকেরা তাদের নিজ জীবন তুচ্ছ করে যে পরিষেবা প্রদান করেছিল তা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলার এই নাবিকেরা শুধুমাত্র যুদ্ধকালে প্রতিকূল পরিবেশে যে ঝুঁকিপূর্ণ জীবন নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিল তা নয় এর সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি নাবিক শ্রমিকদের বেতনের উপরও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এর বিরুদ্ধেও বাংলার নাবিকদের এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলন চলেছিল। তাদের এই চলমান সংগ্রাম ও আন্দোলন ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সংগ্রামের এক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়কাল ও বাংলার নাবিক: ১৯১৪ - ১৯১৯ সাল ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় যেখানে বিশ্বের অর্থনীতি সমৃদ্ধ দেশগুলি দুই শক্তিতে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ইউরোপের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পন্ন দেশগুলি এ যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল ঠিকই, তবে এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব বিশ্বের সমগ্র দেশগুলির উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পড়েছিল। তৎকালীন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ছিল এবং ভারত ছিল এই ব্রিটিশ শক্তির এক অন্যতম উপনিবেশ। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব ঔপনিবেশিক ভারতের উপর গভীরভাবে পড়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া,

তাই ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণ করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।² এসময় একদিকে যেমন জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি চোখে পড়ে, অন্যদিকে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের বিষয়টিও লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিক শ্রমিকেরাও যুদ্ধকালে স্বল্প বেতন কাঠামোর শিকার হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে এই শ্রমিকদের জীবন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। যুদ্ধকালে কিংবা যুদ্ধ পরবর্তী দিনগুলিতে এই শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকদের জীবন সুনিশ্চিতকরণ করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেও দেখা গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে কলকাতা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া বহু টরপেডো জাহাজ জার্মানির সাবমেরিন জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। শত্রুপক্ষের এই আক্রমণে এক হাজারের বেশি সংখ্যক লক্ষর কর্মকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। এই জাহাজে বাংলার লক্ষরদের বীরত্বের কথা ইষ্ট ইন্ডিজের অ্যাডমিরাল নির্দিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন।³ মহাযুদ্ধের সময় বাংলার নাবিকদের পূর্বের তুলনায় কাজের পরিধি বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে চলাফেরার সময় আন্তর্জাতিক নিয়মানুবর্তিতা মেনে যুদ্ধ জাহাজগুলির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হত। এ সত্ত্বেও অনেক সময় ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজগুলি শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাঁঝারা হয়ে গিয়েছিল, যারফলে জাহাজে কর্মরত বাংলার বহু অসহায় নাবিকের মৃত্যু হয়েছিল। এটির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল কলকাতার 'লক্ষর ওয়ার মেমোরিয়াল', যেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়কালে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত বাংলার (অবিভক্ত বাংলা ও অসম) লক্ষরদের প্রাণ বিসর্জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়েছিল।⁴

১৯১৭ সালে জার্মানি যুদ্ধে ব্যাপকভাবে সাবমেরিন হানা করলে ব্রিটিশ জাহাজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে এই প্রবল ধাক্কায় প্রায় ১৭,০০০ কর্মী নাবিক নিহত হয়েছিল এবং এরই সঙ্গে ৩,৩০৫ টির মতো বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল।⁵ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজয় বরণ করলে তার উপর বৃহৎ অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপানো হয়েছিল। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল ৫,০০০,০০০ পাউন্ড অর্থ যা ১৭,০০০ নিহত ব্রিটিশ মার্চেন্ট নাবিকদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল। এক সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায় এই বিশ্বযুদ্ধে ভারতের প্রায় ৩৪২৭ জন নাবিক নিহত হয়েছিল। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা এবং এরই সঙ্গে ৪৭ জনের মতো নাবিক জার্মানিতে বন্দী অবস্থায় মারা গিয়েছিল। ১৯২২ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের এক মিটিং -এ ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজে মারা যাওয়া বাংলার নাবিক শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়েছিল।⁶

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলার নাবিক: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির দুই দশক পর আবার একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পরিধি, ধ্বংসলীলা এবং ক্ষয়ক্ষতি কম ছিল না এর প্রভাব এতটাই ছিল যা বিশ্বের সমগ্র মানব জীবনকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বাংলার নাবিকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেরূপ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার স্বার্থে নিজেদের জীবন ঝুঁকি নিয়ে কর্মসম্পাদন করেছিল সেরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়েও ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে এরা দায়িত্বের সঙ্গে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলার বহু নাবিকের প্রাণহানি হয়েছিল এবং অনেক নাবিক আহত ও নিরুদ্দেশ হয়েছিল। এই ঘটনাগুলি অনেক স্মৃতি চারণায় ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে। জাহাজ কর্মে বাংলার সিলেটা নাবিকদের অবস্থানটিও ছিল লক্ষ্য করার মতো। এই মহাযুদ্ধের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সিলেটা নাবিকদের সংঘবদ্ধতাও প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিয়ামতপূরণের বাসিন্দা মহম্মদ আলি এবং তাঁর চাচা যুদ্ধকালে এক ডুবন্ত জাহাজে আটকে পড়ে মারা গিয়েছিল তবে সে জাহাজের অন্য সকল নাবিকেরা লাইফ বোট উঠে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কুশিদ আলি ও তাঁর ভাই যে জাহাজে কর্মরত ছিল সেই জাহাজে হটাৎ বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। জাহাজটিতে যখন আগুন জ্বলছিল সেসময় জাহাজের ড্রু নাবিকেরা প্রাণপণে জাহাজ থেকে পালিয়ে লাইফ বোট ব্যবহার করে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছিল, যার মধ্যে কুশিদ আলিও ছিল।⁷ বাংলার নাবিকদের এসকল বীরত্বের কথা যেমন ছিল তেমনই অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মজুরি বৃদ্ধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত নাবিক ও তার পরিবারবর্গের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল। এখানে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শুধু যুদ্ধকালে নয় এই আন্দোলন যুদ্ধ-পরবর্তী দিনগুলিতেও জারি ছিল। রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে এই নাবিক শ্রমিকদের আন্দোলনে নামতে দেখা গিয়েছিল। ১৯৪৫-১৯৪৭ সাল নাগাদ শ্রমিকদের মধ্যে উদ্দাম ও উন্মাদনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেখানে বন্দর শ্রমিক থেকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্প শ্রমিকও সামিল হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচারকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের অসন্তোষ ছোট বড়ো বিভিন্ন শহর ও নগরে ছড়িয়ে

পড়েছিল। এই ঘটনায় শ্রমিকরা এতটাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে যে বোম্বাই ও কলকাতা বন্দরে কর্মরত শ্রমিকেরা ইন্দোনেশিয়ান জাহাজে মাল বোঝাই করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল।^৪

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনায় দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার নাবিকদের জীবন কেমন ছিল সেই দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা অতর্কিত আক্রমণে জাহাজ ডুবি বা জাহাজ ধবংসের সম্মুখীন হয়ে বাংলার বহু নাবিকদের প্রাণহানি ঘটতে দেখা গিয়েছিল। আবার যে সকল নাবিক কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিল তাদের অনেকে গুরুতর আহত হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধকালে অনেক সময় কোনো কোনো জাহাজের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ফলস্বরূপ সেই সকল জাহাজে কর্মরত নাবিকদেরও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তবে এতো কিছু ঘটনা সত্ত্বেও যুদ্ধকালে বাংলার নাবিকরা বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে জাহাজে কর্মসম্পাদন করতে পিছপা হয়নি। নাবিকদের এ সকল গৌরবোজ্জ্বল দিক থাকলেও তারা ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার নাবিক এবং মারা যাওয়া নাবিকের বিধবা পত্নীসহ পরিবার পরিজনবর্গ তাদের প্রাপ্য বকেয়া বেতন কলকাতা শিপিং অফিসে দাবি করলে প্রায়শই সেখান থেকে অপমান করে তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হত। যুদ্ধকালীন সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির অজুহাত দেখিয়ে নাবিকদের পর্যাপ্ত বেতন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এইজন্য বাংলার নাবিকরা প্রায়শই আন্দোলন ও সমাবেশ করত, এখানে ISU নাবিকদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। নাবিকদের এই আন্দোলন এবং সংগ্রামগুলি ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল যা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

References

1. Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 - 1924*, Calcutta, Publication date not Known, Part-I, pp. 1-2.
2. সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৪-১৪৬।
3. Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 - 1924*, Calcutta, Publication date not Known, Part-I, pp. 4-5.
4. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাংলার নাবিক অবদান কীরূপ ছিল তা কলকাতায় *Lasca War Memorial* -এ স্মৃতি সৌধতে খুঁজে পাওয়া যায়। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lasca_War_Memorial এই ওয়েবসাইটিতে লস্কার ওয়ার মেমোরিয়াল এর তথ্য জানা যাবে।
5. Ashfaque Hossain, "The World of the Sylheti Seamen in the Age of Empire, from the late eighteenth century to 1947," *Journal of Global History*, Vol. 9, 2014, p. 438.
6. Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 - 1924*, Calcutta, Publication date not Known, Part-III, p. 53
7. Ashfaque Hossain, "The World of the Sylheti Seamen in the Age of Empire, from the late eighteenth century to 1947," *Journal of Global History*, Vol. 9, 2014, pp. 438-39.
8. বিপান চন্দ্র, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৭১।
